

Udfordring

I takt med at klimaet forandrer sig, **bliver byer i stigende grad udsat for ekstreme vejrhændelser**. Ekstreme temperaturhændelser, såsom **hedebølger**, bliver længere, hyppigere og mere intense i byer og påvirker samfundets mest sårbare befolkningsgrupper samt sundheds- og energisektorer. Det er afgørende at identificere sårbare bykvarterer, projektere fremtidige klimascenarier og forstå effekterne af ekstreme temperaturhændelser på sektorer for at adressere sårbarheder, fremme modstandsdygtighed og skabe effektive lokale tilpasningsstrategier.

Handling

CLIM4cities vil pionere udviklingen af **Machine Learning** og **Artificial Intelligence** modeller til nedskalering af fremskrivelser for luft- og jordoverfladetemperaturer i byområder med en faktor ti. Dette indebærer indsamling og kvalitetskontrol af borgerobservationer og numeriske vejrprognosedata kombineret med bearbejdede **jordobservationsdata** og fysiske indikatorer. Den resulterende Machine Learning database vil blive brugt til at træne og teste modellerne, hvilket muliggør udviklingen af **omkostningseffektive og integrerede klimatjenester til byer**.

Løsning

CLIM4cities vil demonstrere en **skalierbar løsning** for europæiske byer ved at bruge danske casestudier til at fremvise en Proof of Concept-applikation med **nedskalede kortsigtede prognoser** og **klimaforandringsscenarier**. Dette Proof of Concept-framework bygger på tidligere pilot-implementeringer i Lissabon og Napoli og danner et stærkt grundlag for fremtidig udvikling, som **et værktøj der hjælper lokale myndigheder** i at:

- Identificere kortsigtede kritiske områder i byen under hedebølge- og kuldebølgehændelser
- Teste resultater af byudviklingsscenarier som respons på klimaforandringer og byplanlægningspolitikker
- Oversætte essentielle klimavariabler til effektindikatorer, der er relevante for sundheds- og energisektorer

Værdi

CLIM4cities vil bidrage til videnskabelige fremskridt og brugeranvendelse af jordobservationsdata. **CLIM4cities** skaber merværdi for samfundet ved at bidrage til internationale bestræbelser indenfor klimamonitorering i byer og lokal klimatilpasning ved at bringe jordobservations- og borgerbidrags-baserede Machine Learning modeller tættere på brugernes behov for lokale operationelle klima- og vejrmonitoreringstjenester.

Hvem er CLIM4cities til?

- Byplanlæggere
- Beslutningstagere
- Forskere og Akademikere
- Lokale myndigheder og Varslingssystemer
- Sundheds- og Energisektorer
- Teknologi- og Innovationsentusiaster

Projektoversigt

CLIM4cities er et étårigt projekt finansieret af European Space Agency i forbindelse med AI Trustworthy Applications for Climate.

Projektpartnere

Danish
Meteorological
Institute

CoLAB
+ATLANTIC

CLIM4cities koordineres af Danmarks Meteorologiske Institut.

CLIM4cities er et program under- og finansieret af European Space Agency. Udtrykte holdninger afspejler ikke European Space Agencys officielle holdning.